

ҒЎЗАНИНГ F_1 ДУРАГАЙЛАРИДА МАХСУЛДОРЛИК БЕЛГИСИНИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ИРСИЙЛАНИШИ

Тореев Фозилбек Нуруллаевич

Тошкент давлат аграр университети қ.х.ф.н., доцент

Ғуломова Рухшона Мухтор қизи

Тошкент давлат аграр университети талабаси

Аннотация: Мақолада ғўзанинг F_1 оддий ва мураккаб дурагайларида маҳсулдорлик белгисининг кўрсаткичлари келтирилган.

Калит сўзлар: ғўза, дурагай, маҳсулдорлик, нав, тизма, грамм, андоза.

Селекционерлар янги нав ва тизмалар яратишиларида селекция жараёнининг самарали бўлиши чатиштириш услубларининг тўғри танланиши ва уларнинг қанчалик генетик ўзгарувчанликка олиб келиши билан боғлиқдир. Ота-она жуфтликларининг қимматли хўжалик белгиларини яратилган дурагайларга қанчалик ўтказиши ва қимматли белгилар мажмуининг шаклланиши селекционернинг қайси дурагайлаш услубини танлаши ва унинг самарасига қараб белгиланади.

Сўнгги йилларда дунёда ишлаб чиқаришнинг замонавий талабларига жавоб бера оладиган, ҳосилдорлиги, тола сифати юқори, турли касаллик ва зараркунандаларга бардошли ғўзанинг янги навларини яратиш ҳамда навдорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилган.

Н.Г.Симонгулян ўзининг олиб борган тажрибаларида миқдорий белгилар генетик таҳлилига асосланиб, уларни 2 гуруҳга ажратади. Биринчи гуруҳ белгилар (маҳсулдорлик ва кўсаклар сони) кучли эпистатик ва устунликни ҳосил қилувчи кўплаб полимер генлар таъсирида назорат қилинади. Бунда паратипик варианса кўрсаткичи юқори бўлиб, ирсийланиш даражаси паст бўлади, (кўсак йириклиги, тола узунлиги ва чиқими, чизиқнинг зичлиги, нафислиги) кучсиз самарага эга бўлган, кам миқдордаги полимер генлар

назоратида бошқарилади. Бу ҳолда паратипик варианса кичик бўлиб, ирсийланиш юқори бўлиши таъкидланган [7; 144-б.].

Ғўзанинг янги навларини яратишда тола ҳосилдорлигини, тола чиқимини ошириш ва маҳсулдорлик кўрсаткичи юқори бўлган, вилт касаллигига бардошли бўлган нав ва тизмалар яратиш борасида ишлар олиб борилган [1,2,3,4].

Маълумки, ҳар қандай ўсимлик авваломбор ҳосилдорлигининг юқори бўлиши талаб этилади. Республикамизнинг асосий майдонларида ғўза ва буғдой экилиб келинмоқда. Ғўзанинг ҳосилдорлиги юқори бўлишида бир тупдаги пахта ҳосилининг юқори бўлиши катта аҳамиятга эга. Шу сабабли, маҳсулдорлик кўрсаткичи ғўза селекциясида муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади ҳамда селекционерлардан маҳсулдорлик кўрсаткичи яхши бўлган навларни яратиш талаб этилади [5,6,8]. .

Тадқиқотларда ўрта толали ғўзанинг F_1 оддий ва мураккаб дурагайларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичи бўйича *hp* кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Маҳсулдорлик кўрсаткичи таҳлил қилинганида оддий дурагай комбинацияларда 54,9 граммдан 78,3 граммгача ораликни ташкил этди. Оддий дурагай комбинациялар орасидан маҳсулдорлик кўрсаткичи энг яхши бўлгани F_1 (С-6524хБухоро-8) дурагай комбинацияси бўлиб, ушбу комбинацияда маҳсулдорлик кўрсаткичи 78,3 граммни ташкил қилган бўлса, барча оддий дурагай комбинациялар орасидан маҳсулдорлик кўрсаткичи энг паст бўлгани F_1 (С-6524хАкала) дурагай комбинацияси бўлиб, ушбу дурагай комбинацияда маҳсулдорлик кўрсаткичи 54,9 граммни ташкил қилди. Тадқиқотларимизда андоза нави сифатида иштирок этган С-6524 ғўза навида маҳсулдорлик кўрсаткичи ўргача 66,6 граммни ташкил қилиб, оддий дурагай комбинацияларда андоза навига нисбатан бир мунча маҳсулдорлик кўрсаткичи юқори бўлганлари кузатилди (жадвалга қаранг).

Ўрта толали ғўзанинг F_1 оддий ва мураккаб дурагайларининг маҳсулдорлик кўрсаткичи *hp* натижалари

Конференсияи илми байналмилалӣ “Муаммоҳои илму фан аз нигоҳи муҳаққиқон”
 “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya

F ₁ оддий ва мураккаб дурагайлар	Маҳсулдорлиги	
	(г)	hp
F ₁ (C-6524xБухоро-8)	78,3	
F ₁ (C-6524xC-2609)	74,3	
F ₁ (C-6524xШодиёна)	64,6	
F ₁ (Бухоро-8xC-2609)	67,2	
F ₁ (Бухоро-8xШодиёна)	75,3	
F ₁ (Бухоро-8xАндижон-35)	76,7	
F ₁ (C-2609xТурон)	69,8	
F ₁ (C-2609xБарҳаёт)	72,5	
F ₁ (C-6524xAkala)	54,9	
F ₁ (C-2609xAkala)	75,6	
F ₁ (Андижон-35xAkala)	65,4	
F ₁ (БарҳаётxAkala)	77,3	
F ₁ (C-6530xAkala)	61,6	
F ₁ (T-482xAkala)	56,2	
F ₁ [(C-6524xБухоро-8)x(C-6524xC-2609)]	79,8	1,75
F ₁ [(C-6524xШодиёна)x(Бухоро-8xC-2609)]	63,8	-1,23
F ₁ [(Бухоро-8xШодиёна)x(Бухоро-8xАндижон-35)]	82,6	9,4
F ₁ [(C-2609xТурон)x(C-2609xБарҳаёт)]	84,8	10,11
F ₁ [(C-6524xAkala)x(Андижон-35xAkala)]	59,3	-0,16
F ₁ [(C-2609xAkala)x(БарҳаётxAkala)]	102,6	30,76
F ₁ [(БарҳаётxAkala)x(C-6530xAkala)]	98,4	3,68
F ₁ [(Андижон-35xAkala)x(C-6524xAkala)]	83,6	4,46
F ₁ [(C-6530xAkala)x(C-2609xAkala)]	100,2	4,51
F ₁ [(T-482xAkala)x(БарҳаётxAkala)]	61,6	-0,49
St. C-6524	64,2	

F₁ мураккаб дурагай комбинацияларида маҳсулдорлик кўрсаткичи ўрганилганида бир тупдаги кўсақлар вазни 61,6 граммдан 102,6 граммгача

оралиқда бўлганлиги кузатилди. Мураккаб дурагай комбинациялар орасидан маҳсулдорлик кўрсаткичи бўйича энг маҳсулдор бўлгани F_1 [(С-2609хАкала)х(БарҳаётхАкала)] дурагай комбинацияси бўлиб, ушбу дурагай комбинацияда маҳсулдорлик кўрсаткичи 102,6 граммни ташкил қилган бўлса, барча мураккаб дурагай комбинациялар орасидан энг маҳсулдорлиги пасти F_1 [(С-6524хАкала)х(Андижон-35хАкала)] дурагай комбинацияси бўлиб, ушбу дурагай комбинацияда маҳсулдорлик кўрсаткичи 59,3 граммни ташкил қилди. Оддий ва мураккаб дурагайларда маҳсулдорлик кўрсаткичи андоза С-6524 ғўза навига нисбатан -9,3 граммдан 38,4 граммгача юқори бўлганликлари маълум бўлди.

Ўрганилган 10 та F_1 мураккаб дурагайлардан маҳсулдорлик кўрсаткичи бўйича 3 та дурагай комбинация F_1 [(С-6524хШодиёна)х(Бухоро-8хС-2609)], F_1 [(С-6524хАкала)х(Андижон-35хАкала)] ва F_1 [(Т-482хАкала)х(БарҳаётхАкала)] да салбий гетерозис ҳолатида бўлганлиги, яъни $(h_p) = -0,16$ дан 1,23 гача оралиқда эканлиги кузатилди. Қолган барча мураккаб дурагай комбинацияларда ижобий гетерозис ҳолатида, яъни $(h_p) = 1,75$ дан, 30,76 гача эканлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Т.Алламбергенов А.Қудайбергенов, Ф.Тореев (2021) Ғўзанинг ғ5 оддий ва мураккаб дурагайларида айрим морфоҳўжалик белгиларнинг кўрсаткичлари. Агроилм Ўзбекистон кишлоқ ва сув хўжалиги журнали иловаси, 4-5.
2. TD Allaberganov, FN Toriev, MR Qodirova, MK Mutalova, AE Khakimov: (2020) [Variation and inheritance of fiber quality traits. Monography Monograph](#). LESSON PRESS publishing hous, 124
3. P Ibragimov, B Urazov, E Rakhmatkhodjaeva, F Toreev; (2023) Resistance of New Hybrids of Cotton to Some Biotic Factors and the Results of Sorting Experiments. BIO Web of Conferences 78, 02009

4. F Toreev, B Urazov, G Shodmonova, T Allambergenov, N Mavlonova; (2022) [Fiber quality indexes of newly developed cotton lines and the test results in the enlarged and small nurseries](#). AIP Conference Proceedings 2432 (1)
5. F Toreev, B Urazov; (2023) [Fiber quality indexes of newly developed cotton lines](#). Journal of Agriculture & Horticulture 3 (6), 60-65
6. ST Jo'rayev, M Ashurov, G Narmatova, F Toreev, D Akhmedov, N Mavlonova, J Ergashev, A Baratova; (2022) [Cotton breeding and seed production](#). Lesson press 1 (1), 224
7. Симонгулян Н.Г. Комбинационная способность и наследуемость признаков хлопчатника. –Ташкент: Фан, 1977. –144 с.
8. F Toreev, B Orozov, G Shodmonova, S Rasulov (2023) [Tolerance of cotton to certain biotic factors and fiber quality parameters of the ridges created by simple and complex hybridization](#). E3S Web of Conferences 421, 02005.